

BOSHLANG'ICH SINFLARDA NATURAGA QARAB RASM ISHLASH DARS MASHG'ULOTLARI METODIKASINING O'ZIGA XOS AHAMIYATI

Buronov Rauf Burxon o'g'li

Navoiy davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" ta'lim
yo'nalishi 2 "D" guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10394946>

Annatsiya: O'shbu maqolada boshlang'ich sinflarda olib borilayotgan tasviriy san'at ta'limiy jarayonlarida naturaga qarab rasm ishlash dars mashg'ulotlarining mazmuni, mohiyati va uni o'tkazish jarayoni to'g'risida hamda sohaga oid kerakli tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Naturaga qarab rasm ishlash, narsalarning tuzilishi, ularning shakli, o'lchov-nisbatlari, rangi, fazoviy joylashish holatlari, tafakkur va ijodkorlik, rangli qalamlar, akvarel, guash bo'yoqlari, naturani tahlil qilish.

Tasviriy san'at o'quv fani boshlang'ich sinf o'quvchilarini bevosita borliq haqidagi qarashlarini, hayotni bilishga va chuqur anglay olishlariga samarali yordam beradi. Ular borliqdagi narsa va hodisalarning rasmlarini chizishga kirishishdan dastavval narsalarning tuzilishi, ularning shakli, o'lchov-nisbatlari, rangi, fazoviy joylashish holatlarini o'rganadilar va ularni o'z tasviriy amaliy faoliyatlarida ifoda etadilar [5]. Kuzatib o'rganilayotgan jonli mavjudod va maxluqotlarning hayoti haqida kerakligicha tasavvurga ega bo'la oladilar, natijada boshlang'ich sinf o'quvchilarida dunyo va borliq haqidagi tasavvurlari chuqurlashadi hamda kengayadi, xotiralari esa rivojlanadi.

Shuning uchun ham ta'lim tizimida o'quvchilarda tafakkur va ijodkorlikni rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaraladi. Shu nuhtai nazardan qaraganda umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining ijodiy tafakkurlarini o'stirishda tasviriy san'at darslari bevosita boshqa fanlar orasida eng katta o'rinni egallashini e'tirof etish kerak [6].

Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim maktablarida olib borilayotgan tasviriy san'at o'quv fani o'quvchi-yoshlarning nafaqat estetik tarbiyasida ahamiyatli bo'libgina qolmay balki, ularning axloqiy tarbiya topishlarida ham katta ahamiyatga ega [7]. Ayniqsa, tasviriy san'at darslari o'quvchilarda milliy iftixor, milliy g'urur va milliy istiqloq mafkurasini shakllantirish va rivojlantirishda, vatanparvarlik va baynalminal tarbiyani amalga oshirishda, do'stlik va o'zaro bir-biriga yordam g'oyalarini tarkib toptirishda sezilargi kuchga ega.

Boshlang'ich sinf tasviriy san'at o'quv faning ta'limiy jarayonlarida olib borilayotgan naturaga qarab rasm ishlash mashg'ulotlari o'quvchilarni yoshlik xususiyatlarini hisobga olgan holda olib borilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu mashg'ulot turi o'quvchilarda narsalarning tuzilishi haqida, ularning shakli, rangi, o'lchovlari, uning xarakterli, tipik belgilarini keng bilishga doir katta imkoniyatlar beradi [8]. Bunday mashg'ulotlar orqali o'quvchilardagi sinchkov kuzatuvchanlik, kuchli xotira, badiiy-estetik did, obrazli tafakkur va tassavur eta olish kabi eng muhim tasviriy amaliy malakalar shakllantiriladi va rivojlantiriladi. O'quvchilar bu mashg'ulot negizida tik, yotiq, og'ma, egri, to'liqsimon chiziqlarni chizish malakalarini, bo'yoqlar bilan berilgan yuzalarni bir meyorda bo'yashga doir, ranglarning och tusdan to'q tusga va aksincha to'qdan ochga o'tishigi oid, to'g'ri va egri chiziqlarni teng bo'laklarga bo'lish kabi qator malakalarni chuqur o'zlashtiradilar [9]. Shuningdek, chizilayotgan natura mazmunidan kelib chiqib qog'oz formatini to'g'ri tanlay olishni va rasmni qog'oz yuzasida kompozitsion jihatdan to'g'ri xatosiz joylashtirishni o'rganadilar. Bu mashg'ulot turida o'quvchilar, rasmni bosqichma-

bosqich ishlash davomiyligida o'zlashtirilgan nazariy qonuniyatlarni amaliy faoliyatlarida savodli qo'llagan holda tasvir ishlashni o'zlashtiradilar.

O'quvchilar naturaga qarab rasm ishlash dars mashg'ulotlarida – rangli qalamlar, akvarel, guash bo'yoqlari bilan ishlashga oid texnikalarni va mo'yqalamni ishlatish yo'llarini yaxshi o'rganadilar, agar, imkoni bor joylarda esa ko'mir (ugol), sous, pastel, sangina kabi materiallar bilan ham ish olib borilsa samaradorligi yaxshi bo'ladi [10].

O'quvchilarning tasviriy amaliy ishlari jarayonida odam qiyofasi, hayvon, qushlar gavdasining o'zaro tuzilishi va qismlarining o'lchov nisbatlari, ularning shakllarini to'g'ri tasvirlash kabi ko'plab malakalari takomillashtiriladi. SHuningdek, o'quvchilarga tasviriy san'atning yorug'-soya, rangshunoslik, perspektiva, kompozitsiyaga doir nazariy bilimlar berish, tasviriy amaliy faoliyatlarida esa o'ziga qarab alohida va natyurmort ishlash yuzasidan amaliy ishlarni davomli bajara borsalar samaradorlikka erishiladi.

Mashg'ulot olib borayotgan o'qituvchi o'z o'quvchilarini naturani tasvirlash jarayonida naturani tahlil qilish, ularning har-bir qismlarini bir-biri bilan o'zaro taqqoslash, ishni umumlashtirish kabilarni o'z e'tibor markazidan qochirmaslikni o'qtirib borishi zarur [11]. O'quvchilarning, ayniqsa, har-bir chizadigan chiziqlarining ravonligiga, ishlatayotgan ranglarining nafis va mutanosibligiga, tasvirlanayotgan go'zallikni mahorat bilan tasvirlay olishlariga alohida katta e'tibor berib borishligi muhim.

Shuningdek, naturaga qarab bajariladigan topshiriqlar qush, hayvon, odam tasvirlarini to'la yoki xomaki rasmini ishlashni ham qisman nazarda tutadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda ko'proq o'quvchilarning tasviriy faoliyatida ularning imkoniyatlariga mos keladigan narsa va buyumlarni misol uchun, bayroqcha, kitob, soat, havo shari, o'yinchoq mashina, taraktor, samaliyotlar, ninachi, kapalak, tilla qo'ng'iz kabi hashoratlarni rasmlarini ishlatish o'quvchilarni hayojonlatiradi va natijada yaxshi rasm ishlashlariga olib keladi. Avvalo, o'qituvchi bunday mashg'ulotlar uchun natura tanlashda, narsa-buyumlarning estetik ko'rinishiga, ularning shakl, rang jihatidan o'quvchilarda katta qiziqish uyg'ota oladigan bo'lishligiga o'z diqqat-e'tiborini qaratmog'i dardkor.

References:

1. Ибрагимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. Педагогика. Ўқув қўлланма. – Т.: Фан, 2004. – 182 б.
2. Сулаймонов А., Абдуллаев Н. Тасвирий санъат. 7-синф ўқувчилари учун дарслик. – Т.: Фафур Фулом номидаги НМИУ, 2014. – 80 б.
3. Ҳасанов Р. Мактабда тасвирий санъатни ўқитиш методикаси. – Т.: “Фан”, 2004. – 106 б.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси № 1. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2000. – 496 б.
5. Шавдилов, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.
6. Ibragimovich I. X., Shovdirov S. A. THEORETICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 192-198.
7. Shovdirov, S. BB Boymetov Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts International Journal on Integrated Education.

8. Sunnat Aslanovich Shovdirov TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O'QUVCHILARNING O'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI // SAI. 2023. №Special Issue 13. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-ta-limida-o-quvchilarning-o-quv-kompetensiyalarini-shakllantirish-tizimini-takomillashtirishning-pedagogik> (дата обращения: 03.12.2023).
9. Шавдилов С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари // Современное образование (Узбекистан). 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uvchilarda-tasviriy-savodxonlikka-oid-uv-kompetentsiyalarini-shakllantirishning-pedagogik-psihologik-zhi-atlari> (дата обращения: 03.12.2023).
10. Шавдилов С. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ТАЪЛИМИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ КOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI: Шавдилов Суннат Аслонович. Навоий давлат педагогика институти Санъатшунослик факультети, Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси кафедраси катта ўқитувчи // Научно-практическая конференция. – 2022.
11. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons // Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
12. Шавдилов С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ // INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
13. Kulmuratov N. R. et al. VARIOUS ISSUES IN THE FIELD OF SETTING NONSTATIONARY DYNAMIC PROBLEMS AND ANALYZING THE WAVE STRESS STATE OF DEFORMABLE MEDIA // Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 9. – С. 365-369.
14. Usmonovna A. Z. THE USE OF CLASSIC STYLES IN MODERN FASHION // Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. А4. – С. 263-264.
15. Хамидова Г. Х. CHIZMACHILIK FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH: Gulmira Xamidovna Xamidova, Navoiy davlat pedagogika instituti San'atshunoslik fakul'teti, Tasviriy sanat va muhahdislik grafikasi kafedrasida oqituvchi // Научно-практическая конференция. – 2022.
16. Vosiyeva A. USE OF TRANSFORMATION IN THE DIRECTION OF DESIGN AND ITS IMPORTANCE // Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. А4. – С. 31-33.